

El hidrógeno en Andalucía: Los orígenes

Fernando Isorna Llerena

Jefe del Laboratorio de Sistemas de Energía
CEDEA-INTA

El sector del hidrógeno renovable aparece como uno de los principales beneficiados en el Plan de Recuperación para Europa. El NextGenerationEU, dotado con 750.000 millones de euros, contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. El Gobierno de España publicó recientemente la Hoja de Ruta del hidrógeno, en la que se afirma que este vector energético será clave en la descarbonización de la economía española, la reactivación económica tras la crisis sanitaria, la transición justa, el reto demográfico y la economía circular.

La fiebre por el hidrógeno verde y su capacidad para almacenar energía limpia lo convierte en objetivo de los programas de inversión de grandes empresas. Al calor del presupuesto, numerosos actores aparecen hoy en día como expertos en hidrógeno. Desde esta tribuna quisiera reivindicar el papel del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) como pionero en la investigación en España en tecnología del hidrógeno y pilas de combustible.

Las actividades que se comienzan a desarrollar en el INTA en el área de la producción y almacena-

miento de H₂ renovable, se remontan a finales de 1989, en virtud de diversos acuerdos firmados con la Junta de Andalucía con el fin de evaluar y demostrar la viabilidad del uso del hidrógeno como vector energético asociado a las energías renovables.

Estas acciones coincidieron también con el interés que tenía el Instituto en profundizar en el conocimiento y tecnologías para sistemas regenerativos de aplicación espacial, que involucran el uso de generación de hidrógeno en electrolizadores a partir de energía solar fotovoltaica, y su posterior reconversión en pila de combustible para la generación de energía eléctrica. Tanto en la Junta como en INTA se decidió apostar por este esquema como medio de almacenamiento de energía renovable, replicándolo y adaptándolo a condiciones y aplicaciones estacionarias terrestres.

De esta apuesta surgió la planta experimental que se construyó en las instalaciones del INTA en El Arenosillo, Huelva, en 1991, con un campo fotovoltaico de 8 kW acoplado directamente en corriente continua a un electrolizador alcalino de 5 kW. Su diseño, desarrollo, construcción y puesta en marcha supuso un gran desafío, que se lle-

vó a cabo con enorme éxito gracias a la colaboración entre las administraciones implicadas. Este éxito se tradujo en disponer en Huelva de la segunda planta de producción de hidrógeno solar, a escala de planta piloto, que se construyó y ensayó en Europa, solo por detrás de una planta inaugurada poco tiempo antes en Alemania.

Almacenamiento

Posteriormente, en 1994, se complementó la instalación de producción con avanzados sistemas de almacenamiento basados en diferentes tecnologías (baja y alta presión e hidruros metálicos), algunos de los cuales siguen a día de hoy operativos. Para cerrar el ciclo, se desarrollaron en paralelo diversos proyectos sobre la generación de energía eléctrica con pilas de combustible, utilizando el hidrógeno obtenido en la planta de producción.

A partir de este germen inicial, otros grupos de I+D andaluces se involucraron progresivamente en proyectos relacionados con estas tecnologías, lo que ha dado pie a lo largo de los años a la formación de expertos andaluces en este campo que hoy día prestan sus servicios en empresas y centros de investigación de toda España y Europa.

Esta interacción con otros agentes andaluces y nacionales se ha plasmado asimismo en colaboraciones con empresas, muchas de las cuales tuvieron su primer contacto con el hidrógeno verde en las instalaciones del INTA y hoy pueden incorporar estas tecnologías a sus productos y servicios. Un ejemplo de esta colaboración es el apoyo que el INTA prestó a la formación del Centro Nacional del Hidrógeno.

Gracias a la experiencia acumulada en la operación y ensayo de estas instalaciones, el Laboratorio de Sistemas de Energía del INTA en Huelva ha podido conocer de primera mano las ventajas e inconvenientes (o barreras) de estas tecnologías.

Ello nos ha permitido avanzar en nuevas líneas en el ámbito del almacenamiento energético, basadas sobre todo en el concepto de microrredes, en el que el hidrógeno se combina con otras tecnologías de almacenamiento de energía, sobre todo renovable, para tratar de satisfacer las demandas energéticas de los usuarios, tanto en aplicaciones estacionarias como en movilidad eléctrica, buscando siempre la eficiencia, la seguridad, la fiabilidad y la economía de las soluciones que se proponen. ■